

ISSIQLIK NURLANISHIDA ENERGIYA ALMASHINUVI

Sultonova Salomat Nabiyeвна

Termiz shahar kasb-hunar maktabi fizika fani o`qituvchisi

Anotatsiya: Issiqlik nurlanishi bilan energiya almashinuvining o'zaro ta'siri, umumiy issiqlik davri o'tkazuvchanligi va elektromagnit to'lqinlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Issiqlik, elektromagnit, nurlanish, radiatsiya, mexanizm, Stefan-Bolsman qonuni

ENERGY EXCHANGE IN THERMAL RADIATION

Sultanova Salomat Nabiyeвна

Abstract: The interaction of energy transfer with thermal radiation, general thermal conductivity and electromagnetic waves are considered.

Key words: Heat, electromagnetic, radiation, radiation, mechanism, Stefan-Bolsman law.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В ТЕПЛОМ ИЗЛУЧЕНИИ

Султанова Саламат Набиевна

Аннотация: Рассматривается взаимодействие переноса энергии с тепловым излучением, общей теплопроводностью и электромагнитными волнами.

Ключевые слова: Теплота, электромагнитное излучение, излучение, механизм, закон Стефана-Больсмана.

Issiqlik nurlanishi issiqlik uzatishning uchta asosiy mexanizmidan biridir. Bu ob'yektning harorati tufayli elektromagnit nurlanish spektrining chiqarilishiga olib keladi. Boshqa mexanizmlar - konveksiya va o'tkazuvchanlikdir.

Radiatsion issiqlik uzatish boshqa ikkita mexanizmlardan xarakterli farq qiladi, chunki u vositani talab qilmaydi va aslida u vakuumda maksimal samaradorlikka erishadi. Elektromagnit nurlanish nurlanishning chastotasi va to'lqin uzunligiga bog'liq bo'lgan ba'zi tegishli xususiyatlarga ega. Radiatsiya hodisasi hali to'liq o'rganilmagan. Radiatsiyani tushuntirish uchun ikkita nazariya ishlatilgan; ammo ularning hech biri to'liq qoniqarli emas.¹

Birinchi, gipotetik vosita tushunchasidan kelib chiqqan oldingi nazariya efir deb ataladi. Efir go'yo barcha evakuatsiya qilingan yoki evakuatsiya qilinmagan bo'shliqlarni to'ldiradi. Yorug'lik yoki nurli issiqlikning uzatilishi elektromagnit to'lqinlarning efirda tarqalishi orqali ruxsat etiladi. Barcha elektromagnit to'lqinlar bir xil tezlikda tarqaladi; shuning uchun qisqaroq to'lqin uzunliklari yuqori chastotalar bilan bog'liq. Har bir tana yoki suyuqlik efirga botganligi sababli, molekulalarning tebranishi tufayli har qanday tana yoki suyuqlik elektromagnit to'lqinni boshlashi mumkin. Barcha jismlar to'plangan energiya hisobiga elektromagnit to'lqinlarni hosil qiladi va qabul qiladi.

Nurlanishning ikkinchi nazariyasi eng yaxshi kvant nazariyasi sifatida tanilgan va birinchi marta 1900 yilda Maks Plank tomonidan taklif qilingan. Bu nazariyaga ko'ra, radiator chiqaradigan energiya uzluksiz emas, balki kvant shaklida bo'ladi. Plankning ta'kidlashicha, kattaliklar to'lqin nazariyasiga o'xshash turli xil o'lcham va tebranish chastotalariga ega. E energiya $E = hv$ ifodasi bilan topiladi, bu erda h - Plank doimiysi va v - chastota. Yuqori chastotalar yuqori haroratlardan kelib chiqadi va kvantda energiyani ko'payishini hosil qiladi. Barcha to'lqin uzunlikdagi elektromagnit to'lqinlarning tarqalishi ko'pincha "nurlanish" deb ataladi, termal nurlanish ko'pincha ko'rinadigan va infraqizil hududlar bilan chegaralanadi. Muhandislik maqsadlarida shuni aytish mumkinki, termal nurlanish sirtning tabiati va uning haroratiga qarab o'zgarib turadigan elektromagnit nurlanishning bir shaklidir. Radiatsiya to'lqinlari issiqlik o'tkazuvchanligi bilan solishtirganda

¹ Bekjonov R.B., Ahmadxo'jayev B. Atom fizikasi.-Toshkent: O'qituvchi, 1979.

g'ayrioddiy shakllarda harakatlanishi mumkin. Radiatsiya to'lqinlarning qizdirilgan jismdan sovuq so'rilmaydigan yoki qisman yutuvchi muhit orqali o'tishiga va yana issiqroq tanaga etib borishiga imkon beradi. Bu quyoshdan yerga o'tadigan radiatsiya to'lqinlari bilan bog'liq.²

Issiqlik nurlanishi bilan energiya almashinuvining o'zaro ta'siri quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi:

$$\alpha + \rho + \tau = 1$$

Bu yerda α spektral yutilish komponentini, ρ spektral aks ettirish komponentini va τ spektral uzatish komponentini ifodalaydi. Bu elementlar elektromagnit nurlanishning to'lqin uzunligiga (λ) bog'liqdir. Spektral yutilish emissivlikka teng bo'ladi ε bu munosabat Kirxgoffning issiqlik nurlanishi qonuni deb nomlanadi. Agar ob'yekt barcha chastotalar uchun amal qilsa va quyidagi formula qo'llanilsa, u qora jism deb ataladi:

$$\alpha = \varepsilon = 1$$

Reflektivlik boshqa xossalardan chetga chiqadi, chunki u ikki tomonlama xarakterga ega. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu xususiyat nurlanish hodisasi yo'nalishiga, shuningdek, aks ettirish yo'nalishiga bog'liq. Shuning uchun, ma'lum bir yo'nalishda haqiqiy sirtga tushgan radiatsiya spektrining aks ettirilgan nurlari osongina oldindan aytib bo'lmaydigan tartibsiz shaklni hosil qiladi. Amalda, sirtlar ko'pincha mukammal ayiq yoki tarqoq tarzda aks etadi deb taxmin qilinadi. Aynan aks ettirishda aks etish va tushish burchaklari tengdir. Diffuz aks ettirishda nurlanish barcha yo'nalishlarda teng aks etadi. Silliqlik va sayqallangan yuzalardan aks etishni aynali aks ettirish deb hisoblash mumkin, qo'pol yuzalardan aks etish esa diffuz aks ettirishga yaqinlashadi.

Amaliy vaziyatda va xona haroratida odamlar infraqizildagi termal nurlanish tufayli sezilarli darajada energiya yo'qotadilar, bundan tashqari havoga o'tish (bir vaqtning o'zida konveksiya yoki shashka kabi boshqa havo harakati bilan) yo'qoladi.

² "The Physics of Coloured Fireworks". 21 July 2011. Archived from [the original](#) on 21 July 2011.

Yo'qotilgan issiqlik energiyasi devorlardan yoki boshqa atrofdagi issiqlik radiatsiyasini yutish orqali qisman qaytariladi. (O'tkazuvchanlik natijasida olingan issiqlik havo harorati tana haroratidan yuqori bo'lganida sodir bo'ladi.) Aks holda, tana harorati ichki metabolizm orqali hosil bo'lgan issiqlikdan saqlanadi. Inson terisining emissiyasi 1,0 ga yaqin. Quyidagi formulalardan foydalanib, taxminan 2 kvadrat metr sirt maydoni va taxminan 307 K haroratga ega bo'lgan odam doimiy ravishda taxminan 1000Watt nurlanishni ko'rsatadi. Agar odamlar bino ichida, 296 K da sirt bilan o'ralgan bo'lsa, ular devor, ship va boshqa atrof-muhitdan taxminan 900Wattni qaytarib oladilar, shuning uchun aniq yo'qotish atigi 100Wattni tashkil qiladi. Bu issiqlik uzatish baholari tashqi o'zgaruvchilarga juda bog'liq, masalan, kiyim kiyish, ya'ni umumiy issiqlik davri o'tkazuvchanligini pasaytirish, shuning uchun jami chiqish issiqlik oqimini kamaytirish. Faqat chinakam kulrang tizimlar (nisbiy ekvivalent emissiya/absorbktivlik va ko'rib chiqilgan barcha nazorat hajmi jismlarida yo'nalishli o'tkazuvchanlikka bog'liqlik yo'q) Stefan-Bolsman qonuni orqali barqaror issiqlik oqimini oqilona baholashga erishishi mumkin. Ushbu "ideal hisoblash mumkin bo'lgan" vaziyatga duch kelish deyarli mumkin emas (garchi umumiy muhandislik protseduralari ushbu noma'lum o'zgaruvchilarga bog'liqlikdan voz kechsa va bu shunday deb "taxmin qilsa" ham). Optimistik nuqtai nazardan, bu "kulrang" taxminlar haqiqiy yechimlarga yaqinlashadi, chunki Stefan-Bolsman yechimlaridan ko'p farqlar juda kichik (ayniqsa, STP laboratoriyasi tomonidan boshqariladigan muhitlarda).³

Agar ob'yektlar oq bo'lib ko'rinsa (vizual spektrda aks ettiruvchi), ular termal infraqizilda bir xil darajada aks etmaydi (va shuning uchun emissiya qilmaydi) - chapdagi diagrammaga qarang. Ko'pgina maishiy radiatorlar oq rangga bo'yalgan, chunki ular sezilarli darajada issiqlik chiqaradigan darajada issiq emas va umuman termal radiatorlar sifatida ishlab chiqilmagan - buning o'rniga ular konvektorlardir

³ Greffet, Jean-Jacques; Henkel, Carsten (2007). "Coherent thermal radiation". *Contemporary Physics*. 48 (4): 183–194. [Bibcode:2007ConPh..48..183G](#). [doi:10.1080/00107510701690380](#). [S2CID 121228286](#).

va ularni qora rangga bo'yash juda oz narsa qiladi. Akril va uretan asosidagi oq bo'yoqlar xona haroratida 93% qora tanli radiatsiya samaradorligiga ega ("qora tana" atamasi har doim ham ob'ektning vizual tarzda qabul qilingan rangiga mos kelmaydi). "Qora rang = yuqori emissivlik/absorbktivlik" qoidasiga rioya qilmagan ushbu materiallar, ehtimol, funktsional spektral emissiya/absorbktivlikka bog'liq bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bekjonov R.B., Ahmadxo'jayev B. Atom fizikasi.-Toshkent: O'qituvchi, 1979.
2. ["The Physics of Coloured Fireworks"](#). 21 July 2011. Archived from [the original](#) on 21 July 2011.
3. Greffet, Jean-Jacques; Henkel, Carsten (2007). "Coherent thermal radiation". *Contemporary Physics*. 48 (4): 183–194. [Bibcode:2007ConPh..48..183G](#). [doi:10.1080/00107510701690380](#). [S2CID 121228286](#).